

Научная статья

УДК 811.134.2

DOI: 10.5281/zenodo.15120757

ДОКУМЕНТЫ ИСПАНСКОЙ ИНКВИЗИЦИИ КАК ИСТОЧНИК НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО НАСЛЕДИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСПАНИИ

© 2025 С.Н. Безус¹, М.А. Смирнова²

¹ Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет»

² Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации

¹ ORCID 0000-0001-7051-1533

² ORCID 0000-0002-5963-4249

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Исследование посвящено ранней документации испанской Инквизиции. *Цель работы* – выявление специфических черт испанского языка конца XV в. – сер. XVI в., зафиксированного в текстах документов Инквизиции, а также определение доминант национальной ментальности зарождающегося нового испанского общества в период позднего Средневековья. *Результаты*: Содержание инквизиционных документов позволило определить как позицию Церкви, в лице Инквизиции, по некоторым вопросам поведения в социуме, так и тип мышления простого населения. Доминантой национальной ментальности в указанный период, прежде всего, видится религиозность и сопутствующие духовно-нравственные ценности. Однако местному населению не чужды были и явления, противоположные строгой христианской морали. С лингвистической точки зрения ранние тексты инквизиционной документации уже демонстрируют единство с определенными тенденциями и характерными языковыми формами. Некоторые из них еще неустойчивы, противоречат правилам современного испанского языка, однако все это свидетельствует о живом эволюционном процессе «нащупывания» нормы единого национального языка. *Практическая значимость*: результаты исследования могут быть использованы при изучении истории Испании и испанского языка, а также национально-культурной специфики испанского общества.

Ключевые слова: испанский язык, староиспанский язык, языковая норма, средневековая Испания, Инквизиция, документация, деловая письменность, доминанты национальной ментальности.

Для цитирования: Безус С.Н. Документы испанской Инквизиции как источник национально-культурного и языкового наследия средневековой Испании / С.Н. Безус, М.А. Смирнова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 39–50. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15120757>.

Введение. Внушающее страх слово *инквизиция* происходит от вполне нейтрального латинского слова *inquisitio*, что значит ‘расследование’. В средние века в Европе Инквизиция представляла собой судебно-полицейскую организацию, целью которой была борьба с противниками святой католической веры. Непосредственно в Испании, а точнее в Кастилии, Супрема (как иногда называют Инквизицию) появилась лишь в конце XV века. Разнообразие вопросов и проблем, с которыми приходилось сталкиваться этому карательному органу, превратило Святую Инквизицию в «машину по производству документов» [11, с. 495] (перевод с испанского языка на русский здесь и далее выполнен авторами статьи – С.Б., М.С.) По словам Х.К. Галенде Диаса и

С. Кабесас Фонтанилья, «Святая Канцелярия была крупнейшим производителем документации на протяжении всего времени своего существования» [10, с. 140]. А просуществовал этот институт вплоть до 15 июля 1834 г.

Несмотря на огромный массив различного рода инквизиционных документов, большая часть из них остается неисследованной. Тексты доступных на сегодняшний день всевозможных бумаг, свидетельствующих о работе испанской Инквизиции, открывают многочисленные возможности для ученых разных областей, включая историков, социологов, архивариусов, экономистов, этнологов, юристов, лингвистов и др. Тем не менее, отечественные исследования испанской Инквизиции немногочисленны. Особого внимания заслуживает фундаментальный труд С.Г. Лозинского «История Инквизиции в Испании» 1914 г. [4], а также книга русского поэта и переводчика В. Парнаха (1891–1951) «Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции» [3], в которую вошли переводы уникальных документов (протоколов допросов, описания аутодафе, обвинительные акты и приговоры) из архивов испанской Инквизиции, обнаруженные автором во Франции в Париже и в других европейских библиотеках. (В последнем издании, к сожалению, не приводятся оригинальные тексты документов, что было бы особенно ценно для лингвистического исследования.)

Современных отечественных работ, основанных на реальных текстах испанской Инквизиции, обнаружить не удалось.

Испанские исследователи, напротив, обращают пристальное внимание на документацию Инквизиции, поэтому трудов в этой области довольно много. Однако большинство из них касается исторического [9; 12] или дипломатического аспекта [11] (т.е. манускрипты анализируются с точки зрения формы, структуры, графики, эволюции реквизитов, традиций оформления и т.п.).

В этой связи, по справедливому замечанию М.М. Раевской, ощущается «необходимость формирования концептуального фундамента исторической культурологии в проекции на историю языка как хранилища коллективной памяти и культурного наследия, который подразумевает создание общей теории и консолидированной базы научно обоснованных и достоверных данных, что становится возможным в ходе систематизированного освещения тем, представляющих непреходящий теоретический и практический интерес» [7, с. 44–45].

Одной из таких тем является Инквизиция и ее документы, которые имеют неопределимое значение не только для реконструкции истории этого органа, государственной и общественной жизни, но также для реконструкции староиспанского языка периода позднего Средневековья.

Таким образом, большой временной разрыв между первыми исследованиями документов Инквизиции и настоящим временем, скудное количество современных работ по данной проблематике, открытие новых документальных источников, появление современных способов обработки языкового материала, необходимость в уточнении, подтверждении и перепроверке полученных ранее данных обуславливает **актуальность** настоящего исследования.

Научная новизна работы заключается в анализе текстов инквизиционной документации под лингвистическим углом. Кроме того, в исследовании предложена интерпретация взаимосвязи между содержанием документов испанской Инквизиции и доминантами национальной ментальности формирующегося испанского общества.

Теоретическая значимость состоит в расширении и углублении знаний о языковой картине мира испанского общества позднего Средневековья, в выявлении связей между языком и культурой, в обосновании возможности использования

документов Инквизиции как ценного источника для изучения истории испанского языка и национальной ментальности, открывающего новые перспективы для дальнейших исследований в этой области.

Цель данной статьи – выявление специфических черт испанского языка конца XV в. – сер. XVI в., зафиксированного в текстах документов Инквизиции, а также определение доминант (*главных идей*) национальной ментальности зарождающегося нового испанского общества в период позднего Средневековья. **Предмет** исследования – содержательно-тематические, орфографические, морфо-синтаксические характеристики испанских инквизиционных документов.

Методы и материал исследования. Цель и характер описываемого материала определили выбор методов исследования: *описательный*, дающий возможность передать содержательно-тематические особенности текстов документов Инквизиции и специфические языковые черты на разных уровнях: орфографическом, морфологическом и синтаксическом; методы *интерпретационно-текстового* и *контекстуального анализа*, позволяющие определить морально-нравственные ценности или доминанты национальной ментальности средневекового испанского общества.

Материалом для настоящего исследования послужил, прежде всего, *Compilacion de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisicion, hechas por... Fray Tomas de Torquemada... primero Inquisidor General de... España* (см. Рисунок 1) – «Сборник инструкций Святой Инквизиции, составленных... братом Томасом Торквемадой... первым великим инквизитором... Испании...» (50 страниц), а также различные документы, приведенные в научных статьях испанских исследователей (около 20 текстов).

Рисунок 1. Титульный лист «Сборника инструкций Святой Инквизиции» (издание 1630 г.) [13, с. 1].

Исследовательские результаты и их интерпретация.

1. Начало испанской Инквизиции. Территория Пиренейского полуострова, где расположена современная Испания, пережила три волны завоеваний (*conquistas*): римское с 218 г. до н.э., германское с 409 г. н.э. и арабское с 711 г.

Реконкиста (*reconquista*), или обратное отвоёвывание земель у арабов, зародилась на севере полуострова, куда переместилось местное христианское население, не пожелавшее подчиниться маврам.

Арабское государство Андалусия (*Al-Andaluz*) представляло собой вполне толерантное общество, в котором в течение нескольких веков мирно сосуществовали три религии: мусульманская, христианская и иудейская. Более того, «нередки были переходы из одной религии в другую, в основном, по чисто материальным причинам, однако они не влекли за собой репрессивных мер» [12, с. 39].

Широким массам народа в ту эпоху, по словам С.Г. Лозинского, была чужда всякая «фобия». «Испанская масса» в Средние века была столь же мало достойной названия веротерпимой, как и противоположного названия. Политика того времени отражала чувства и интересы не широких классов народа, а лишь привилегированных слоев общества, включая короля и высшее духовенство. Поэтому Инквизиция зародилась не в умах простых граждан, а в лоне католической церкви средневековой Европы.

В Кастилии Инквизиция появилась во время правления католических королей – Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, которые, вступив на престол, впрочем, не сильно спешили с введением этого органа. К супругам-королям обратился папа Сикст IV с указанием учредить Инквизицию, но монаршая чета решила молча обойти папскую буллу.

Однако представители местного влиятельного духовенства убеждали монархов в наличии новообращённых христиан (*марранов*), которые распространяют «ересь иудействующих». В докладной записке, представленной специальной комиссией, было сказано, что «большая часть жителей Севильи охвачена ересью, при чем очень высокопоставленные и влиятельные лица не составляют при этом исключения; ересь заразила ... не только Андалузию, но и Кастилию, и спасти страну от этой язвы можно лишь введением Инквизиции» [4, с. 46]. В этих условиях Изабелла и Фердинанд вынуждены были обратиться к папе Сиксту IV за буллой, которая бы разрешала им ввести в Кастилии Инквизицию.

Такая булла была выпущена 1 ноября 1478 г., что ознаменовало начало «Новой Инквизиции» в Испании, несколько отличавшейся от более суровой средневековой.

17 сентября 1480 г. король и королева назначили двух первых инквизиторов – доминиканцев Хуана де Сан Мартина и Мигеля де Морильо (см. перевод [2, с. 58]). Поначалу сфера деятельности указанных инквизиторов должна была ограничиваться только Севильей и её окрестностями, считавшимися «очагом маранской ереси». Однако уже первый акт инквизиционного трибунала, а именно эдикт от 2 января 1481 г. (см. текст и перевод [2, с. 59–60]), подписанный Мигелем де Морильо и Хуаном де Сан Мартином, расширил полномочия Супремы за пределы города Севильи, которую спешно стали покидать марраны.

Три упомянутых выше документа – буллу, королевское назначение инквизиторов и эдикт инквизиторов – Х.А. Эскудеро назвал «*las requieñas muñecas rusas*» [9, с. 157] (букв.: ‘маленькими русскими куклами’, т.е. матрёшками), так как каждый последующий документ включал содержание предыдущего: полный текст буллы (папы Сикста IV) цитируется в «назначении инквизиторов», которое, в свою очередь, вместе с текстом буллы слово в слово приводится в «эдикте первых инквизиторов».

2. Типология документов испанской Инквизиции. При всей кажущейся с современной точки зрения беспринципностью деятельности Инквизиции, работа этого органа строго регламентировалась на разных этапах. В службе Инквизиции четко

различались две сферы: институциональная (*institucional*) и процессуальная (*procesal*) [16, с. 48]. Каждая из них обеспечивалась соответствующими документами.

К документам первой сферы относятся *Instrucciones*, *Cartas acordadas*, *Provisiones* и *Consultas*.

Инструкции – это высшие постановления/решения Святой Канцелярии, которым должны были подчиняться все вовлеченные в этот орган. В Инструкциях прописывались разнообразные вопросы: состав органа, порядок работы, правила хранения документов, зарплата, наказания самих инквизиторов, взаимодействие с заключенными и т.п.

Разрешительные письма представляли собой своеобразные резолюции/ решения, принятые совместно верховным инквизитором и всеми членами Верховного совета.

Предписания – это различные распоряжения/ постановления/ приказы, составляемые по инициативе Верховного Совета Инквизиции или даже верховного инквизитора. Как правило, они касались частных вопросов: возложение обязанностей, организация комиссий, выдача документов, управление имуществом, вызов в суд и т.п.

Консультации содержали обращения Верховного Совета Священной Канцелярии к монархам с просьбой дать совет или рекомендацию в случае возникновения определенных проблем, когда не было никакой возможности решить их по закону. Полученные ответы служили моделью для действий в других подобных инцидентах, которые могли произойти в будущем.

В процессуальной сфере различались доносы, явки с повинной, материалы дел или протоколы судопроизводства, компургации, отречения и т.п. Существовала особая форма представления компургации (свидетельство защиты, очищение обвиняемого от обвинения клятвой в том, что свидетель считает его невиновным) – «*La forma que fe ha de tener en la compurgacion*» [13, с. 27]. Подобным образом составлена форма отречения: «*La forma de la abjuracion*» [там же].

Содержание инквизиционной документации отражает, с одной стороны, позицию Церкви, представленную Инквизицией, по ключевым вопросам, с другой, менталитет народных масс, который, как можно предположить, охватывал довольно большой слой зарождающегося испанского общества в период позднего Средневековья. Документы Инквизиции проливают свет на некоторые проблемы и главенствующие идеи (доминанты), которые превалировали в обществе, определяли видение мира людей в ту эпоху, и, как следствие, влияли на их поведение и на тип мышления.

3. Некоторые доминанты национальной ментальности испанского общества конца XV– начала XVI в. Конец XV века – это не только время завершения реконквисты и создания Инквизиции, это еще и период начала формирования нового государства, которое сейчас известно, как Испания. Объединять разнородные территории, по словам испанского историка Жана Севиллы, было решено на основе принципа «Одна вера, один закон, один король» [8]. Французский историк и антрополог Кристиан Дюверж, в свою очередь, писал: «Фердинанду и Изабелле был брошен вызов: им предстояло объединить страну, раздробленную противоречивым ходом истории и средневековой политической организацией. Изабелла приняла простое решение: цементом единства Испании станет религия» [8]. Поэтому **религиозность** можно считать одной из ведущих доминант национальной ментальности испанского общества конца XV века. В староиспанской деловой письменности (и не только в инквизиционной) эта доминантная идея репрезентируется в такой характеристике, как **теологичность**. Под предлагаемым термином мы понимаем «функционально-семантический признак, который выражается в связи различных компонентов высказывания ... с Божественным началом» [1, с. 189]. Теологические компоненты или упоминания о Боге или святых встречаются как в начальном протоколе документов, так и в их завершающей части, в дате, при упоминании

некоторых субъектов и в других реквизитах документа: «*dando a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César*» [16, с. 49] – ‘отдавая Богу – божье, а Кесарю – кесарево’.

Проиллюстрируем эту и другие доминанты ментальности средневекового испанского общества, инкорпорированные в тексты Инквизиции.

Религиозность.

• «*En el Nombre de Dios*» [14, с. 2] (начало документа) – ‘Во имя Господа Бога’ (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Начало инструкции, составленной в Севилье в 1484 г. [13, с. 3]

• «*Dada en la muy noble, y muy leal ciudad de Seuilla a nueue dias del mes de Enero año del Nacimiento de nuestro Salvador Iesu Chrifto de M.CCCC.LXXXV*» [14, с. 12]. – ‘Составлено в благороднейшем и преданном городе Севилье 9 января в год 1485 от Рождества нашего Спасителя Иисуса Христа’.

Честность (в инструкциях прописывается подобие антикоррупционных мероприятий).

Кроме религиозности/служения Богу в Инструкциях Инквизиции большое значение уделяется *честности* её служителей. Так, например, существовал запрет на родственные связи в одном учреждении:

• «*que en ninguna Inquificion se ponga Inquifidor, ni Oficial que fea pariente, ni criado de Inquifidor, ni de Oficial alguno en la misma Inquificion*» [13, с. 25] – ‘чтобы ни в какой инквизиционный орган не назначался ни инквизитор, ни другой служитель, который бы был родственником или воспитанником Инквизитора или какого-либо другого служителя в одном и том же учреждении’.

Хранить документы предписывалось в ларце с тремя ключами, которые находились бы у трех разных человек:

• «*OTROSI, q̄ en cada Inquificiõ aya vna arca, ò camara de los libros, regifros, y escrituras del Secreto, con tres cerraduras, y tres llaues; y q̄ de las dichas llaues, las dos tengan los dos Notarios del Secreto, y la otra el Fifcal, porque ninguno pueda facar escritura alguna fin que todos esten presentes*» [13, с. 30] – ‘а также, чтобы в каждом Инквизиционном отделении был один ларец или специальная комната для книг, дел/досье и различных секретных бумаг, с тремя замками и тремя ключами; и чтобы два ключа находились у двух тайных нотариусов, а третий ключ – у обвинителя, потому что никто не может изъять ни один документ, пока все трое не будут присутствовать’.

Ответственность.

Честность была тесно связана с *ответственным отношением* к выполняемым обязанностям, поэтому ответственность также можно рассматривать, как доминантную идею Церкви: предписывался регламент работы инквизиторов, порядок занятия должностей, жалование, взыскания и т.п. Например:

• «*¿ los Inquifidores **deuen mucho trabajar**, y procurer por *¿ eftèn en concordia, y buena conformidad, por *¿ la honeftidad del oficio *¿ tienẽ afsi lo require***» [13, с. 16] – ‘... что Инквизиторы **должны много работать** и заботиться о том, чтобы быть в согласии и гармонии, потому что честность занимаемой ими должности этого требует’;*

• «*que ... trabajen afsi en **verano como en inuierno** feis horas quando menos: tres horas antes de comer, y otras tres despues de comer*» [13, с. 26] – ‘... чтобы они так работали **как летом, так и зимой** не менее шести часов: три часа до обеда и остальные три часа после обеда’;

• «*que ningun Inquifidor, ni otro Oficial de la Inquificion tenga **dos oficios**, ni lleue **dos falarios***» [13, с. 42–43] – ‘... чтобы ни один Инквизитор, ни другой служитель Инквизиции не занимал **две должности** и не получал два жалования’.

Так обязывали действовать Инструкции. Однако на деле служители Инквизиции не всегда следовали данным предписаниям. Например, в письме от 8 мая 1500 г. король Фердинанд выражает недовольство работой своего подданного:

• «*Pedro de Badía, mi receptor de los bienes confiscados por el delicto y crimen de la herejía y apostasía en la ciudad y obispado de Barcelona, yo he seydo informado cómo **poneys poca diligencia** en vuestro officio y que lo servís por substituto, lo qual es en daño de mi fisco*» [10, с. 141] – ‘Педро де Бадиа, мой получатель имущества, конфискованного за преступления в ереси и вероотступничестве в городе и епископате Барселоны, мне сообщили, что вы **проявляете мало усердия** в своем деле, ... что наносит ущерб моей казне ...’.

Помимо деятельности самих инквизиторов, Инструкции регламентировали положение приговоренных: порядок допроса, обвинение, оправдание, содержание и т.п. Например:

• «*que las mugeres tengan fu carcel apartada de los hombres*» [13, с. 26] – ‘чтобы женщины содержались в камерах отдельно от мужчин’.

Подобная норма может говорить о доминанте **культы морали и страха перед греховностью**. Инквизиция видела себя защитником нравственности в обществе, и раздельное содержание мужчин и женщин в тюрьме было одним из способов поддержания этого порядка. Кроме того, по словам Н.И. Нарышкиной, целью разделения заключенных по гендерному признаку в средневековых тюрьмах Европы была не только защита женщин от сексуальных домогательств и насилия, но и предотвращение нежелательной беременности, и как следствие, исключение рождения детей в неволе [6, с. 33].

Что касается простого народа, то его видение мира можно интерпретировать по текстам обвинительных заключений, отречений, обращений и т.п. Так, с одной стороны, известны многочисленные случаи доносов, оговоров, ложных обвинений, признания вины под страхом пыток или после перенесенных истязаний и т.п. С другой стороны, нередки случаи проявления **духа бунтарства, стойкости и мужества**, следования своим принципам и идеалам, несмотря на мучения. Так, например, в 1506 г. заключенные инквизиционной тюрьмы в Хаэне, воодушевленные приездом короля Филиппа I, послали монарху ходатайство с заявлением об издевательствах и пытках, которым они подвергались со стороны инквизиторов. Документ в деталях описывает действия служителей Супремы по отношению к узникам:

• «*algun preso con los pies todos asados e quemados ..., con los tormentos que le dieron, ... no quiso confesar la mentira de que era acusado...*» [17, с. 10] – ‘один заключенный с обожженными ногами, после примененных к нему пыток, не захотел признать ложь, в которой его обвиняли’.

Суть предъявляемых Инквизицией обвинений документирует действия, которые совершили (или намеревались совершить) обвиняемые, а действия, в свою очередь,

отражают особенности ментальности. Проанализировав эту цепочку, мы можем понять, что волновало население на разных ступенях социальной иерархии. Так, например, более образованных людей (владеющих несколькими языками) обвиняли в «неверной» интерпретации и переводе Священного писания; в высказывании идей, противоречащих Ветхому или Новому Завету; в предположениях, что еврейские или мусульманские служители веры тоже могут быть правыми по каким-либо вопросам [5, гл. XIV]. Более простые люди, которые часто были даже неграмотными, страдали не только за религиозные предпочтения, но и за нарушение морально-нравственных принципов. Так, Х. Льоренте в главе XXIII, п. X пишет об аутодафе в Мурсии 20 мая 1563 г.: «В числе сожженных было шестнадцать человек иудействующих и один магометанин. Среди эпитимийных одиннадцать человек были примирены с Церковью как подозреваемые в лютеранстве, тринадцать как многоженцы, двое произнесли отречение от иудаизма и пятеро – от магометанства; трое были наказаны как богохульники, четверо – за то, что утверждали, что простой блуд дозволен, а один – за защиту того же мнения относительно кровосмешения; другие высказывали разные предположения или еретические, или отзывающиеся ересью» [5]. Кроме того, были процессы в отношении ведьм, колдунов и чернокнижников, к услугам которых часто прибегали обычные люди (гадание на картах, бобах и т.п.), что свидетельствует о чисто **анимистическом мировоззрении** простого населения.

4. Специфические языковые черты документов испанской Инквизиции. Документация Новой Инквизиции является также свидетельством функционировавшего в то время староиспанского языка: образовывалось новое государство, формировалось новое общество, происходил процесс становления единого национального языка. К началу появления испанской Инквизиции еще не была написана «Грамматика кастильского языка» Антонио де Небрихи, однако тексты инквизиционной документации демонстрируют единое лингвистическое образование с определенными тенденциями на разных языковых уровнях.

На **орфографическом уровне** демонстрируется неустойчивость (даже в начале XVII в.): (1514 г.) *en los reinos / en todos los reynos, ordenamos / hordenamos, Consejo / Consejo* [16, с. 49]; (1514 г.) *officio* [16, с. 49] / (1517 г.) *Ofizio* [16, с. 50]; (1514 г.) *emos visto* [16, с. 49] / (1517 г.) *hавemos acordado* [16, с. 50]; (1567 г.) *se a dado una petición diciendo que ella ha tratado* (в одном предложении глагол *haber* употреблен в двух разных вариантах – *a/ha*); (1603 г.) *cassa bieja* [16, с. 50].

На **морфологическом уровне** имеют место различные явления, нехарактерные для современной нормы испанского языка: в пассивном залоге несогласование в числе вспомогательного глагола и причастия, употребление особых (не употребляемых в настоящее время) форм глаголов и т.д.

- **Несогласование в числе** (редко, возможно, речь идет о невнимательности писца):
 - (1513 г.) «*Наuemos sido informado*» [10, с. 143] – ‘мы были проинформированы’;
 - (1521 г.) «*somos informado*» [16, с. 54] – ‘мы проинформированы / нас проинформировали’ (встречается дважды в одном и том же документе).

Однако в письме 1514 г. причастие от глагола *informar* согласовано в числе со вспомогательным глаголом: «*Sepades que somos informados*» [10, с. 143; 15, с. 24] – ‘Да будет Вам известно, что мы были проинформированы’.

Ср. также причастия от других глаголов: (1514 г.) «*los oficiales que son salariados y assi mesmo los oficiales que no son salariados*» [16, с. 49] – ‘служители, получающие жалование, и служители, не получающие жалование’; «*fuymos y somos certificados*» [там же] – ‘мы были и есть уполномочены’.

• Употребление *особых форм глагола* в простом прошедшем времени с местоимением **vos** (при обращении к лицу в ед. ч.):

- «*Vos, fulano, fuistes acufado de tal, y de tal delito*» [13, с. 27] – ‘Вы, такой-то, были обвинены в таком-то преступлении’;
- «*fi cometistes, o fezistes, o creistes estas cosas*» [там же] – ‘совершили ли Вы или сделали или верили в эти вещи’.

Ср. формы 2 л. ед. ч. *Pretérito perfecto simple* в современном испанском языке: *fuiste, cometiste, hiciste, creiste*.

В то же время в настоящем времени (при обращении как к лицу в ед. ч., так и к лицам во мн. ч.) формы глагола соответствуют современной форме *vosotros* (т.е. 2 л. мн. ч.). Ср.:

- «*los delitos ... de los quales eftais vehementer fofpechofo*» [13, с. 27] – ‘преступления, в которых Вы подозреваетесь’ (обращение к одному лицу);
- (1500 г.) «*yo he seydo informado cómo poneys poca diligencia en vuestro officio*» [10, с. 141] – ‘мне сообщили, что Вы не проявляете должного усердия в своей работе’ (обращение к одному лицу);
- (1520 г.) «*Venerables Ynq^{is} ... debéis tambien proveer*» [15, с. 25] – ‘Преподобные Инквизиторы ... Вы также должны обеспечить ...’ (обращение к нескольким лицам).

Ср. формы 2 л. мн. ч. *Presente de indicativo* в современном испанском языке: *estáis, ponéis, debéis*.

На **синтаксическом уровне** тексты ранней инквизиционной документации также демонстрируют некоторые явления, противоречащие современной норме испанского языка: наличие двойного отрицания, ненормативное расположение в предложении и/или словосочетании некоторых категорий слов, употребление соединительных союзов (*y* вместо *e*, *e* вместо *y*), опущение союзных слов (*que*) и др.

• **Двойное отрицание:**

- «*ningun Inquifidor, ni otro Oficial entre folo en la carcel de la Inquificion a hablar con ninguno de los prefos, ...*» [13, с. 42] – ‘[чтобы] **ни один** Инквизитор, **ни другой** служитель [**не**] входил один в камеру, чтобы поговорить с каким-нибудь (букв.: с **никаким**) из заключенных’. (*con alguno de los presos*);
- (1514 г.) «*Y porque ninguno no pretender ignorancia*» [16, с. 50] – ‘**никто не** должен [впасть в заблуждение] заблуждаться’.

В то же время более частотны примеры без отрицания **no** перед глаголом. Ср.:

- «*mandamos... que ningún official se pueda absentar de su officio sin licencia vuestra*» [16, р. 54] – ‘мы приказываем ..., чтобы **ни один** служитель [**не**] мог отсутствовать на своей службе без Вашего дозволения’;
- (1520 г.) «*que ningún Inquisidor se los pueda quitar ni quite sin nuestra Licencia*» [15, р. 25] – ‘чтобы **ни один** Инквизитор [**не**] мог с них их [санбенитос] снять без нашего дозволения’.

• **Порядок слов** (например, позиция возвратного местоимения, позиция наречия):

- «*prometo de nunca me juntar con ellos*» [13, с. 29] – ‘обещаю никогда не присоединяться к ним’ (в совр. исп.: *juntarme*);
- «*q̃ los Inquifidores deuen mucho trabajar...*» [13, с. 16] – ‘что Инквизиторы должны много работать’ (в совр. исп.: *deben trabajar mucho*).

• Соединительный союз *y* перед словом, начинающимся на гласную *i*:

- «*y ir*» [13, с. 33] – ‘и идти’ (в совр. исп.: *e ir*).

• Отсутствие подчинительного союза **que** в придаточных дополнительных предложениях после глаголов волеизъявления (*pedir, mandar* и т.п.):

- (1567 г.) «*nos ha pedido [que] le mandásemos dar nuestra carta de diligencias contra el dicho receptor*» [16, с. 54] – ‘она нас попросила, [чтобы] мы ей вручили письмо-протокол против указанного судебного исполнителя’;
- (1567 г.) «*vos encargamos y mandamus [que] nos embieis el proçeso del dicho pleito*» [там же] – ‘мы вам приказываем [чтобы вы прислали] прислать нам документы по указанному делу’.

Следует заметить, однако, что наличие союза *que* в подобных случаях – более частотная тенденция. Ср.:

- (1521 г.) «*mandamus que todos los oficiales sirvan sus officios personalmente*» [там же] – ‘мы приказываем, чтобы все служители исполняли свои обязанности лично’.
- Введение даты предлогом *a*, употребление союза *у/е* между словом «тысяча» и сотнями, между сотнями и десятками:
 - «*Dada en la ciudad de Cordoua a veinte y vn dias del mes de Março, año del Nacimiento de nuestro Salvador Iefu Chrifto de mil y quatrocientos y ochenta y fiete años*» [13, с. 52] – ‘Составлено в Кордобе 21 марта в год от Рождества нашего Спасителя Иисуса Христа 1487’;
 - «*Despacháronse en la villa de Valladolid a XXVIII días del mes de agosto año de mil quinientos y quatorze*» [16, с. 49] – ‘Отправили в Вальядолиде 28 августа 1514 г.’;
 - «*Dada en la villa de Tordesillas a XVI días del mes de abril del año del nascimiento de nuestro Señor de mil y quinientos y veynte y uno*» [16, с. 54] – ‘Составлено в Тордесильяс 16 апреля в год от рождества нашего Господа 1521’;
 - «*Dada en Madrid a veinte y ocho días del mes de noviembre de mil e quinientos y sesenta y siete años*» [там же] – ‘Составлено в Мадриде 28 ноября 1567 г.’.

В то же время фиксируются случаи введения даты и без предлога:

- «*En el Monasterio de fanto Tomas de Auila, veinte y cinco dias de Mayo de nouenta y ocho, los dichos señores, juntamente con el feñor Prior de fanta Cruz, publicaron estas Instrucciones*» [13, с. 30] – ‘В Монастыре св. Томаса де Авилы, 25 мая 1498 г., названные сеньоры, вместе с господином настоятелем (приором) св. Креста опубликовали эти Инструкции’.

Выводы. В конце XV – середине XVI в. на территории Пиренейского полуострова образовывалось новое централизованное государство, формировалось новое общество, происходило становление единого национального языка, что нашло свое отражение в различного рода деловой письменности, в т.ч. в документации Инквизиции. Содержание инквизиционных документов, предписывающих определенные правила поведения в социуме, а также суть обвинений, предъявляемых Супремой тем, кто попал в поле ее зрения, можно интерпретировать как отражение фрагментов испанской национальной картины мира и национальной ментальности периода позднего Средневековья, доминантой которой, прежде всего, видится религиозность и ее высшие духовно-нравственные ценности. Однако не чужды были местному населению и явления, противоположные строгой христианской морали, такие как анимизм, богохульство, греховное поведение и т.п.

К началу появления испанской Инквизиции еще не была написана кодифицирующая «Грамматика кастильского языка» А. де Небрихи, однако тексты инквизиционной документации конца XV века уже демонстрируют лингвистическое единство с определенными тенденциями и характерными языковыми формами. Некоторые из них еще неустойчивы (вариативны), противоречат правилам современного

испанского языка, однако все это свидетельствует о живом эволюционном процессе «нащупывания» нормы единого национального языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безус С.Н. Деловое письмо в средневековой Испании: историческая прагмалингвистика текста / С.Н. Безус. – М. : АВАНГЛИОН-ПРИНТ, 2013. – 279 с.
2. Безус С.Н. Первые документы испанской Инквизиции / С.Н. Безус // Вестник экспертного совета. – 2017. – № 4 (11). – С. 54–60.
3. Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции / пер. с исп. и португ., сост. и комм. В. Парнаха. – СПб. : Гиперион. 2012. – 224 с.
4. Лозинский С.Г. История инквизиции в Испании / С.Г. Лозинский. – С.-Петербург : Издание Брокгауз-Ефронь, 1914. – 507 с.
5. Льоренте Х. Критическая история испанской Инквизиции / Х. Льоренте. – М. : Соцэкгиз, 1936. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://krotov.info/history/16/liorente/lior_10.html (дата обращения: 02.02.2025).
6. Нарышкина Н.И. Раздельное содержание заключенных в тюрьмах России и Европы: исторический аспект / Н.И. Нарышкина // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2017. – № 12. – С. 32–36.
7. Раевская М.М. Язык ладино в домене мировой интеллектуальной истории / М.М. Раевская // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2022. – № 4. – С. 43–59.
8. Рыжов В.А. Изабелла Кастильская, Торквемада и «черная испанская легенда» / В.А. Рыжов // Военное обозрение, 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://topwar.ru/238042-izabella-kastiljskaja-torkvemada-i-chernaja-ispanskaja-legend.html> (дата обращения: 25.01.2025).
9. Escudero J.A. Los reyes católicos y el establecimiento de la Inquisición / J.A. Escudero // ICADE. Revista De La Facultad De Derecho. – 2004. – Num. 63. – Pp. 153–179.
10. Galende Díaz J.C. Historia y documentación del Santo Oficio Español: el período fundacional / J.C. Galende Díaz, S. Cabezas Fontanilla // III Jornadas Científicas sobre Documentación en Época de los Reyes Católicos, 2004. – Pp. 119–145.
11. Galende Díaz J.C. El proceso inquisitorial a través de su documentación. Estudio diplomático / J.C. Galende Díaz // Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, H.' Moderna. – 2001. – t. 14. – Pp. 491–517.
12. Figueroa Aroca J.V. Historia de la Inquisición y la Reforma en España / J.V. Figueroa Aroca. – 1977. – 156 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. Copilación de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición / hechas por... Tomás de Torquemada. Madrid, 1630. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/23390> (дата обращения: 02.02.2025).
14. Compilacion de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisicion. – Madrid, 1667. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://archive.org/details/BRes14068130Despacho/mode/2up> (дата обращения: 25.01.2025).
15. Fernández-Turégano C.P. Cartas acordadas de la Inquisición española / C.P. Fernández-Turégano // Revista de la Inquisición. Intolerancia y Derechos Humanos. – 2017. – Volumen 21. – Pp. 13–33.
16. Galende Díaz J.C. Diplomática inquisitorial: documentación institucional y procesal / J.C. Galende Díaz // Archivo secreto: revista cultural de Toledo. – 2002. – N° 1. – Pp. 47–61.
17. Sánchez Tostado L.M. Las cárceles de la Inquisición en el reino de Jaén / L.M. Sánchez Tostado // Historia de las prisiones en la provincial de Jaén. Capítulo IV. – España: Editorial "Jabalruz", 1997. – Pp. 1–12.

REFERENCES

1. Bezus S.N. (2013). Delovoe pis'mo v srednevekovoj Ispanii: istoricheskaja pragmalingvistika teksta [Formal Letter in Medieval Spain: Historical Pragmalinguistics of the Text]. Moscow: AVANGLION-PRINT (In Russian).
2. Bezus S.N. (2017). Pervye dokumenty ispanskoj Inkvizicii [The first documents of the Spanish Inquisition]. Vestnik ekspertnogo soveta, 4 (11), 54–60 (In Russian).
3. Parnah V. (translate) (2012) Ispanskie i portugal'skie poety, zhertvy inkvizicii [Spanish and Portuguese poets, victims of the Inquisition]. Saint Petersburg: Giperion (In Russian).
4. Lozinskij S.G. (1914). Istoriya inkvizicii v Ispanii [History of the Inquisition in Spain]. Saint Petersburg: Izdanie Brokgauz-Efron (In Russian).
5. L'orente H. (1936). Kriticheskaya istoriya ispanskoj Inkvizicii [A Critical History of the Spanish Inquisition] (In Russian).

6. Naryshkina N.I. (2017). Razdel'noe sodержanie zaklyuchennykh v tyur'mah Rossii i Evropy: istoricheskiy aspekt [Separation of prisoners in Russian and European prisons: a historical aspect]. Vedomosti ugovolno-ispolnitel'noj sistemy, 12, 32–36 (In Russian).

7. Raevskaya M.M. (2022). Yazyk ladino v domene mirovoj intellektual'noj istorii [Ladino language in the domain of world intellectual history]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 19. Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya, 4, 43–59 (In Russian).

8. Ryzhov V.A. (2024). Izabella Kastil'skaya, Torkvemada i «chernaya ispanskaya legenda» [Isabella of Castile, Torquemada and the "Black Spanish Legend"]. Voennoe obozrenie (In Russian).

9. Escudero J.A. (2004). Los reyes católicos y el establecimiento de la Inquisición [The Catholic Monarchs and the Establishment of the Inquisition]. ICADE. Revista De La Facultad De Derecho, 63, 153–179 (In Spanish).

10. Galende Díaz J.C., & Cabezas Fontanilla S. (2004). Historia y documentación del Santo Oficio Español: el periodo fundacional [History and documentation of the Spanish Holy Office: the founding period]. In: III Jornadas Científicas sobre Documentación en Época de los Reyes Católicos, 119–145 (In Spanish).

11. Galende Díaz J.C. (2001). El proceso inquisitorial a través de su documentación. Estudio diplomático [The Inquisition process through its documentation. Diplomatic study]. Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, H.' Moderna, 14, 491–517 (In Spanish).

12. Figueroa Aroca J.V. (1977). Historia de la Inquisición y la Reforma en España [History of the Inquisition and the Reformation in Spain] (In Spanish).

Поступила в редакцию 17.02.2025г.

DOCUMENTS OF SPANISH INQUISITION AS SOURCE OF NATIONAL-CULTURAL AND LINGUISTIC HERITAGE OF MEDIEVAL SPAIN

S.N. Bezus, M.A. Smirnova

The present addresses the early documentation of the Spanish Inquisition. The research objective is to identify specific features of the Spanish language at the end of the XVth – in the middle of the XVIth centuries, used in the documents of the Inquisition, as well as to determine the dominants of the national mentality of the emerging new Spanish society in the late Middle Ages. The content of the inquisition documents made it possible to determine both the position of the Church, represented by the Inquisition, on certain issues of behavior in the society and the type of thinking of the common people. The dominant national mentality at that period is, first of all, religiosity and the related spiritual and moral values. However, some phenomena, which are opposite to the strict Christian morality, were not alien for the local people. From the linguistic point of view the early texts of the Inquisition documentation already demonstrate a unity of certain tendencies and characteristic linguistic forms. Some of them are still unstable. They contradict the rules of the modern Spanish language, but all this testifies to the living evolutionary process of "finding" the norm of the single national language. The results of the study can be used in studying the history of Spain and the Spanish language, as well as the national and cultural specifics of the Spanish society.

Keywords: the Spanish language, the Old Spanish language, language norm, medieval Spain, Inquisition, documentation, formal writing, dominants of national mentality.

Безус Светлана Николаевна.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Российский новый университет, г. Москва,
Российская Федерация.
Доцент кафедры теории и практики перевода.

ORCID 0000-0001-7051-1533.

E-mail: luzazul@list.ru.

Смирнова Мария Александровна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Военный университет имени князя Александра
Невского Министерства обороны Российской
Федерации, г. Москва, Российская Федерация.
Заведующая кафедрой романских языков.
ORCID 0000-0002-5963-4249.
E-mail: ms@romancedpt.ru.

Bezus Svetlana Nickolaevna.

Candidate of Pedagogy, Associate Professor.
Russian New University, Moscow, Russian
Federation.
Associate Professor at Department of Theory and
Practice of Translation.

ORCID 0000-0001-7051-1533.

E-mail: luzazul@list.ru.

Smirnova Maria Alexandrovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Military University of the Ministry of Defense of the
Russian Federation named after Prince Alexander
Nevsky, Moscow, Russian Federation.
The Head of the Department of Romance Languages.
ORCID 0000-0002-5963-4249.
E-mail: ms@romancedpt.ru.